

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. Мирсанов Ғ. Аспектуаллик ва темпораллик мазмуни ифодасининг когнитив-прагматик асослари. филол.фан.док.диссавтореф. – Т.: 2019. – Б. 16

4. Comrie B. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. – Cambridge, 1976. – 142 p.;

5. Шукуров О. Ҳаракат тарзи шакллари парадигмаси. Филол. фан. номз.диссавтореф. – Самарқанд, 2005. –22 б.

6. Ҳожиёв А. Феъл //Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. –Т.: Фан, 1975, – Б. 475

7. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Курбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек тили. –Тошкент, 2007 – Б. 208

KOMMUNIKANTLAR IJTIMOY MAVQEYI VA ROLINING DRAMALARDA AKS ETISHI

Ubaydullayev Xumoyun o'ktam o'g'li,
Guliston davlat universiteti

Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotasiya. Maqolada dramatik asarlarda adresant ijtimoiy maqomi hamda ijtimoiy rolining muloqotni tashkil qilishdagi o'rni masalasiga e'tibor qaratilgan. Nutqiy vaziyatda muloqot maqsadiga mos birliklar tanlashning ahamiyati tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy mavqe, ijtimoiy rol, pragmatik maqsad, pragmatik taktika, nutqiy akt

Аннотация. В статье рассматривается роль социального статуса и социальной роли адресата в организации коммуникации в драматических произведениях. Анализируется важность выбора единиц, соответствующих цели коммуникации в речевой ситуации.

Ключевые слова: социальный статус, социальная роль, прагматическая цель, прагматическая тактика, речевой акт

Abstract. The article examines the role of social status and the social role of the addressee in organizing communication in dramatic works. The importance of choosing units that correspond to the purpose of communication in a speech situation is analyzed.

Key words: social status, social role, pragmatic purpose, pragmatic tactics, speech act

Dramatik asarlar matni til xususiyatlari, qahramonlar nutqining berilishidagi o'ziga xoslik jihatidan boshqa turdagi badiiy asarlar matnidan ajralib turadi. Dramatik asarlarda qahramonlar asosan dialoglar vositasida muloqot qiladilar, ularning xatti-harakati, yuz ifodasi, qanday imo-ishoralardan foydalanishi lozimligi esa muallif nutqida – remarkalarda oydinlashadi. Keyingi yillarda tilshunoslikda tilni ijtimoiy omillar bilan bog'liqlikda o'rganish masalasiga katta e'tibor qaratilayotgani e'tiborga loyiqdir. "Lisonning tizimiy ravishda kontekst bilan bog'liqligini o'rganish pragmatikaning vazifasidir. Turli ijtimoiy maqomga ega bo'lgan shaxslarning turli

vaziyatlarda ma'lum pragmatik manbalardan foydalanishi sotsiolingvistik tahlil uchun ham muhimdir" [2;135]. Ko'rinib turibdiki, sotsiopragsmatika til hodisalarini o'rganishda muayyan ijtimoiy maqom, ijtimoiy rolga ega shaxslarning aniq kontekst, qurshov, nutq vaziyatida til birliklaridan foydalanishlaridagi xosliklarini o'rganishni maqsad qiladi. Pragmatikani Ch.Morris semiotikaning bir qismi sifatida belgining so'zlovchi bilan munosabatini o'rganadigan fan sifatida baholagan bo'lsa, bu terminga sotsio qismining qo'shilishini esa tilshunoslar til nafaqat "so'zlovchi shaxs" bilan bog'liq holda, balki kommunikativ jarayon dialogik kontekstda, shuningdek, kengroq aspektida – milliy nutq, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy kontekstda ko'rib chiqilishiga asos bo'lishini, pragmatikaning shaxsga yo'naltirilganligi tilga bog'liq bo'lmagan tashqi lingvistik intizom asosida yaratilganligi bilan tasdiqlanishini ta'kidlaydilar [1].

U.Azimning "Kunduzsiz kechalar" dramasi o'zbek shoiri Abdulhamid o'g'li Cho'lpon hayotiga bag'ishlangan bo'lib, shoir mazkur dramada turli ijtimoiy holatlarda namoyon bo'ladi. Dramaning dastlabki sahnasida Cho'lpon do'stlari, uni shoir sifatida biladigan, taniydigan hamda ijodi bilan tanish kishilar davrasida bo'lgani uchun ham muloqot badiiylik kasb etgan. Muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi suhbat shoir she'rlaridan olingan misralar bilan to'ldiriladi. "Kommunikativ muloqot jarayonida so'zlovchining lisoniy shaxs sifatida namoyon bo'lishi uning muloqotdan ko'zlagan maqsadi bilan ham bog'liqdir. So'zlovchi biror axborotni berishi yoki o'zi uchun muhim bo'lgan axborotni olishi mumkin. Ikkinchi holatda qo'yilgan intensiya va tanlangan taktika birinchi holat bilan bir xil bo'lmaydi, tabiiyki, bu o'z-o'zidan turli-tuman lisoniy shaxslarning voqelanishiga sabab bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, lisoniy shaxsning qay darajaga mansubligi uning ijtimoiy maqomi va roli bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy mansublik lisoniy shaxsning turli darajada namoyon bo'lishida asosiy omil sifatida muhim sanaladi" [2; 110]. Dramaning ilk sahnasida Cho'lpon shoir, ma'rifatparvar ijtimoiy maqomida bo'lib, ziyoli rolda gavdalanadi. Cho'lpon nutqida qo'llanilgan *yuragimizning bu toshqinlarini, milliylik o'zlikdir, o'zbekning ruhi dunyo madaniyatining eng yuksaklarida ohanglariga jo'r bo'lmog'i lozim* kabi sintaktik birliklar uning nutqini individuallashtirishga, o'tgan asr boshlarida O'zbekistonda hukm surgan vaziyat, ma'rifatparvarlarning millat kelajagi haqida qayg'urishlari, najotni ilmda deb biluvchi shaxs nutqini voqelantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Sahnada davomida Cho'lpon haqidagi gazeta maqolasidan xabar topgan do'stlari uni tark etadilar, faqat ayoli Soliha qoladi. Sahnada qovun ko'tarib devonasifat Galdir paydo bo'ladi. Muallif shoirning Galdir bilan suhbatida uni oddiy inson sifatida so'zlatib-da, noxush xabardan o'zini yo'qotgan Soliha bilan suhbatda ham Cho'lponni shoir maqomidagi shaxs sifatida gapirtiradi. Vaholanki, noxush xabar shoirni ham esankiratgan, do'stman deganlarning turli bahonalar bilan chiqib ketishi ranjitgan bo'lsa-da, shoir ayolining har bir savoliga she'r bilan javob beradi. Bu esa bir shaxsning turli ijtimoiy rollarda bo'lsa-da, ijtimoiy maqomining har qanday rolda ham ko'rinib turishini shoir va ayoli o'rtasidagi dialogda ko'rishimiz mumkin:

Soliha. E, xudo rahmat qilsin!... (Soliha borib gazetani oladi. o'qiy boshlaydi) "o'zbek shoirlari. Cho'lpon"...(pichirlab o'qishga tushadi. Yuzida hayronlik, so'ng dahshat aks etadi...)

Cho'lpon (kutilmaganda she'r o'qiydi).

Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib...

Cho'lpon Solihaning qo'lidan gazetani oladi. Xayoli mash'um bir o'ylar bilan band. Allatovur ohangda she'r o'qiydi.

Muhabbat osmonida go'zal Cho'lpon edim, do'stlar,

Quyoshning nuriga toqat qilolmay yerga botdim-ku. [4;141]

Dramaning keyingi sahnalarida vaziyat keskinlashadi, Cho'lpon boshiga tushishi mumkin bo'lgan voqealarni oldindan his qiladi. Quyidagi dialogda Cho'lpon ayoli Soliha oldida er ijtimoiy maqomida gavdalanadi. Boshiga tushishi mumkin bo'lgan holatlar uni ham azobga qo'yishi mumkinligini his qilgan shoir har qanday o'zbek erkagiga xos bo'lgan ayolini asrash, yomonlardan himoya qilish uchun harakat qiladi.

Cho'lpon. Yo'q...Soliha, bu yerda qolishing mumkin emas... Hozir Andijonga ketasan! Hozir!..

Soliha. Men siz qayga borsangiz, o'sha yerda bo'laman.

Cho'lpon (qiynalib). Men senga nega ajralmog'imiz lozimligini yaxshi tushuntirolmadim...

Soliha. O'zinning shoirim, menga nimaga kerak yo'lg'on gap? Qancha og'ir bo'lsa ham, rostini ayting...

Cho'lpon. Gap shundaki, o'rtamizda farzand yo'q... [4;152]. Keltirilgan dialogda Cho'lpon ehtiyotkor, mulohazali shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Sevgan ayolini himoya qilish uchun undan ajralish lozimligini biladi, ammo asosiy sababni ko'rsatish bilan bunga erishib bo'lmashligini anglaydi hamda ayolning eng nozik nuqtasi – farzandsizlikni eslatish orqali bunga erishadi. Nutqiy muloqotni murakkab jarayon sifatida quyidagicha tashkil topadi. Dastlab muloqot uchun niyat, maqsad tanlanadi. Bu o'rinda Cho'lponning maqsadi Solihani asrash, ammo uning sadoqati, sevgisi tufayli osonlikcha ko'nmasligini shoir biladi, shu sababli muloqotda adresatning nozik joyiga zarba berish, shu orqali natijaga erishish uchun kerakli leksik birliklarni qo'llaydi. Muloqotni tashkil qilayotgan adresant tanlangan strategisining muloqotdan keyingi natijasini ham oldindan rejalashtiradi. To'g'ri tanlangan taktika nutqiy vaziyatdan ko'zlangan intensiyaning amalga oshishini ta'minlaydi. Dramatik turga oid matnlarda qahramon holati, xatti-harakati muallif nutqi orqali to'ldiriladi. Tadqiqotchi M.Xolmurodova "yozuvchi E.A'zamning kinoqissa janri asarlari matnini sotsiopragsmatik tahlil qilish orqali muallifning o'quvchiga ta'sir kuchini aniqlab olish imkoni paydo bo'lishini, asardagi nutqiy aktlar tahlili qahramonlarning so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan xususiyatlarini, uning insonga ko'z ilg'amas ta'sirini namoyon qilishini ta'kidlaydi" [5;51]. Bu holatni yuqorida keltirgan tahlillarimizda ham ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dramatik asarlarda ijtimoiy maqom hamda ijtimoiy rollar nutqiy muloqotning amalga oshishida muloqot maqsadiga mos ravishda leksik birliklar tanlashini taqozo etadi. Muallif qahramonning holati, muayyan

vaziyatdagi ijtimoiy roliga mos birliklar tanlash, sintaktik birliklar tuzish orqali uning nutqini individuallashtiradi, asar tilining ta'sirchanligini ta'minlashga eriashadi. Dramatik asarlarda dialoglar qisqalikni, aniqlikni talab qiladi. Usmon Azimning tahlilga tortilgan dramasida biz Cholponni ikki sahnada faqat shoir hamda er ijtimoiy maqomida chiqishini tahlil qildik. Dramada shoir do'st, ustoz, vatanparvar fuqaro sifatida ham namoyon bo'ladi. Muallif Cho'lponni har qanday ijtimoiy rolda ham ma'naviyatli, tarbiyali, jonkuyar shaxs sifatida gavdalantirgan, har bir ijtimoiy maqomiga mos birliklardan foydalangan.

Adabiyotlar

1. Дементьев В.В., Седов К.Ф. Теория речевых жанров: социопрагматический аспект.
<https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/issue/view/223>
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – 318 б.
3. Umurzoqova M. Lisoniy shaxs va uning shakllanishida ijtimoiy omilning o'rni // o'zbekistonda xorijiy tillar. – 2023. – №6. – B.110-118.
4. Usmon Azim. Jodu. – Toshkent: Sharq, 2003. – 334 b.
5. Холмуродова М. Эркин Аъзам киноқиссалари тилининг прагматик хусусиятлари // Ilim ham jamiyet. 2020. – Нукус. – №.3. – Б.51-53.

TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR

**Muxamadiyeva Sayyora Akramovna,
GulDU, Lingvistika: O'zbek tili mutaxassisligi
ikkinchi bosqich magistranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik fanining taraqqiyot jarayoni, uning zamonaviy yo'nalishlari va yangi yondashuvlari tahlil qilinadi. XX–XXI asr tilshunosligi strukturalizm, generativ grammatika, kognitiv tilshunoslik, diskurs tahlili, sotsiolingvistika va psixolingvistika kabi yo'nalishlarning shakllanishi hamda rivojlanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, korpus lingvistikasining paydo bo'lishi, sun'iy intellekt va kompyuter lingvistikasi sohalarida olib borilayotgan tadqiqotlar tilshunoslikning yangi bosqichga ko'tarilishiga asos bo'ldi. Maqolada, shuningdek, til va jamiyat o'zaro ta'sirini o'rganish, ko'p tillilik masalalari hamda tilning madaniyat va tafakkur bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, taraqqiyot, yangi yondashuvlar, kognitiv lingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, korpus lingvistika, diskurs tahlili, kompyuter lingvistikasi, sun'iy intellekt.